

Levantamento de características para o planejamento de protocolos de estimulação musical investigada pelo EEG

Carlos Alberto Júnior
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5896-0985

Gaspar Eugênio Oliveira Ramos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0612-343

Marina Ramos
Instituto de Ciências Biomédicas
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-7889-4038

Elcione de Lima
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-0287-8998

João Batista Destro Filho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5306-8058

Resumo—Um dos métodos utilizados para estimulação cognitiva de pacientes neurológicos é a música, que pode também auxiliar no alívio da dor física, espiritual, e psicológica do indivíduo. Poucos estudos da literatura aprofundam o planejamento metodológico desta intervenção, que é bastante influenciada pelas características socioculturais. Para saber qual o melhor estilo musical para se implementar a estimulação sonora do paciente, o presente estudo se faz necessário, considerando-se não apenas pacientes comatosos, como também voluntários do grupo controle.

Palavras-chave—estimulação; música; estilos agradáveis; estilos desagradáveis; EEG.

I. INTRODUÇÃO

Em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) um dos métodos utilizados para intervenção complementar é a música, que auxilia no alívio da dor física, espiritual, e psicológica [1]. A música nesses ambientes é particularmente impactante devido às circunstâncias em que o paciente se encontra, onde sensações de ansiedade e estresse são comumente desenvolvidas, assim, seu uso é de extrema relevância para proporcionar relaxamento físico e espiritual [2].

A terapia de estimulação de coma é um método de tratamento eficaz para promover a reabilitação do sistema nervoso lesionado, inclusive o despertar, recebendo recentemente a denominação técnica de “Musicoterapia neurológica” [2], constituindo-se em assunto de investigação cada vez mais relevante por pesquisadores nacionais e estrangeiros. Estimulação acústica é um desses métodos, onde o mesmo é um processo que usa som para estimular pacientes em coma, seja através da apresentação de música através de meios eletrônicos, seja ao vivo. Pacientes com lesão cerebral tratados com o estímulo sonoro (música) recuperam a consciência mais cedo do que pacientes com tratamento convencional, conforme relatado em [3].

A percepção musical envolve múltiplos fenômenos no sistema nervoso central, desde a captação e transdução das ondas sonoras, incluindo a captação do ritmo e harmonia, finalmente disparando complexos processos de memória emocional. Como o cérebro é o mediador entre a onda sonora e a experiência subjetiva, fazer a análise dos sinais cerebrais e sinais musicais é uma maneira de entender esse processo, incluindo gravações eletrofisiológicas do cérebro [4].

Uma clara conceituação teórica com um mecanismo de ação proposto para a música pode ajudar a guiar a seleção de medidas de resultados, o que, por sua vez, esclareceria qualquer efeito benéfico da música, sendo recomendado que os investigadores forneçam uma justificativa para a música selecionada e especifiquem como as qualidades e a entrega da música devem impactar os resultados desejados [5]. Muitos estudos relatam que ouvir músicas com estilos musicais agradáveis ao gosto pessoal resulta em uma melhor resposta emocional [6]. Este último artigo relata autobiografias musicais em oito pacientes com esclerose múltipla. Conclui-se que a musicalidade pessoal de cada indivíduo remete a uma lembrança, sensação ou momento vivido, podendo assim ser de grande suporte clínico a estimulação utilizando estilos musicais pessoais agradáveis.

Os materiais musicais variam consideravelmente, juntamente com suas qualidades estruturais, transmitindo diferentes níveis de significado musical e gerando respostas afetivas distintas[7].

O eletroencefalograma (EEG) é um registro das oscilações do potencial elétrico cerebral, captado a partir de eletrodos no couro cabeludo humano [8]. O EEG permite uma avaliação da função tálamo-cortical em pacientes comatosos, sedados ou paralisados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) [9,10]. Um único EEG pode ajudar na categorização ampla de diagnósticos, enquanto o EEG contínuo fornece monitoramento para condições instáveis e potencialmente tratáveis, e para monitorar os efeitos da terapia [11]. O EEG também desempenha um papel suplementar no estabelecimento do prognóstico em estados de doença que são capazes de causar a morte cerebral [7,12]. A importância clínica dos vários padrões de EEG no coma deve levar em consideração o quadro clínico, a idade, a etiologia, a acuidade e a integridade dos reflexos do tronco encefálico [5].

Na revisão de literatura [13], destaca-se a importância da utilização da estimulação em pacientes na UTI, pois mesmo em estado vegetativo, o paciente ainda não perdeu totalmente a função de alguns sentidos, tais como a audição, sendo necessário um aprofundamento neste assunto para entender melhor os estados da consciência humana, os processos cognitivos e a percepção de alguns sentidos nos estados de coma. Inclusive, estudos internacionais foram conduzidos no sentido de padronizar a estimulação musical, aliada ao EEG,

como instrumento de medida quantitativa do nível de consciência destes pacientes [7]. Contudo o conhecimento a respeito do EEG em diversos estados da consciência ainda é muito vago [14].

Todavia, o planejamento de qual estimulação musical utilizar, seja para o despertar do paciente, seja para a melhoria de seu estado clínico, seja para a avaliação do seu nível de consciência consiste num aspecto metodológico pouquíssimo estudado pela literatura [7,13], tendo em vista a subjetividade dos processos emocionais disparados por esse tipo de estimulação. Normalmente, utilizam-se sons que fazem parte do cotidiano e do histórico de vida dos pacientes, sejam estes agradáveis, desagradáveis, musicalmente estruturados ou não [5].

Conseqüentemente, o presente estudo tem como objetivo analisar e verificar qual estilo sonoro é mais agradável ou desagradável para estimulação musical em indivíduos brasileiros no nosso contexto uberlandense, fazendo uma comparação entre indivíduos neurologicamente saudáveis com pacientes comatosos, fornecendo assim subsídio aos pesquisadores da área que desejam planejar experimentos de forma metodologicamente eficiente.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

A. Base de dados

No presente estudo foram analisados perfis musicais junto a informações pessoais de 52 pessoas. O grupo controle é composto por 26 indivíduos considerados neurologicamente normais e que não fizeram o uso de medicação neurológica ou endocrinológica no ano antecedente ao período em que essa pesquisa foi desenvolvida. Os demais 26 indivíduos são pertencentes ao grupo comatoso, formado por uma amostra de pacientes que se encontram internados na Unidade de Terapia Intensiva, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HCU-UFU), com desfechos variados, e que realizaram o exame de eletroencefalografia (EEG) como rotina médica. Para ambos os grupos, um critério de exclusão importante foi a impossibilidade ou dificuldade de audição clara, sendo que para o grupo comatoso esta característica se referia ao período pré-internação.

B. Coleta de informações

Todas as pessoas dos dois grupos responderam a um questionário solicitado, sendo que o recrutamento foi realizado ao longo do ano de 2018. O procedimento do grupo controle está detalhadamente descrito em [15], já os familiares associados aos pacientes do grupo comatoso responderam aos questionários. Todo os dois procedimentos foram eticamente autorizados pelo CEP UFU, sob os números de protocolos: 82824017.5.0000.5152 e 54781615.6.0000.5152.

C. Comparação

Com a coleta dos questionários, foram gerados em tabela os números de respostas correspondentes a cada grupo, logo após calculou-se o percentual obtido para cada número, e foram comparados os resultados entre o grupo controle e comatoso.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Por meio do cálculo de porcentagem, tanto para o grupo de coma quanto para o grupo controle, foram elaboradas duas tabelas, que informam os respectivos valores correspondentes

ao número de pessoas que se enquadravam em cada quesito presente no questionário respondido.

A. Perfis gerais

Os voluntários e os familiares do grupo comatoso forneceram informações a respeito do gênero, nacionalidade, cor de pele, idade, religião, e nível de escolaridade, indicados na Tabela I, fatores importantes não somente para identificação, mas também para escolhas musicais, e critério de análise do estudo.

TABELA I. TABELA DE PERCENTUAL DO PERFIL GERAL DOS GRUPOS CONTROLE E COMATOSO

Informações do Questionário	Grupos	
	Grupo Controle (%)	Grupo Comatoso (%)
Gênero Masculino	34,61	46,15
Gênero Feminino	65,38	53,84
Naturalidade -Uberlândia	11,53	15,38
Naturalidade - Estado de Minas Gerais	84,66	69,23
Naturalidade - Outros Estados	3,84	15,38
Cor parda	38,46	42,30
Cor branca	57,70	42,30
Cor preta	3,84	15,38
Maior ou igual a 50 anos	0	57,69
Menor que 50 anos	3,84	19,23
Menor ou igual a 30 anos	96,15	19,23
Católico	42,31	65,38
Evangélico	11,53	19,23
Espírita	19,23	3,84
Sem Religião	23,07	0
Outra Religião	3,84	11,53
1º Grau Completo/ Incompleto	0	42,30
2º Grau Completo/ Incompleto	0	42,30
Graduação/ Pós Graduação	100	11,53

Fazendo uma análise das porcentagens obtidas na Tabela I, verificamos que o número de pessoas correspondentes ao gênero feminino é superior ao masculino nos dois grupos, e a parcela de indivíduos correspondentes a naturalidade no estado de Minas Gerais foi maior que as outras. Com relação à cor de pele, a predominância da cor parda e branca em relação a preta foi notória, com maior índice de cor branca no grupo controle. Os pacientes pertencentes ao grupo comatoso possuíam em sua grande maioria uma idade superior a 50 anos, enquanto os voluntários do grupo controle eram indivíduos mais jovens, com percentual de idade menor do que 30 anos. Tendo a religião como um parâmetro, observou-se nos dois grupos uma maior quantidade de católicos, seguido por evangélicos no grupo comatoso, e sem religiões no grupo controle. Todos os voluntários pertencentes ao grupo controle eram estudantes de graduação ou já apresentavam algum tipo de formação, havendo uma discrepância com o grupo

comatoso, que em sua maioria eram pessoas sem ensino superior.

B. Hábitos musicais

A segunda parte do questionário implica em saber a proximidade das pessoas que compõem os grupos com a música, e seu contato com a mesma no dia a dia, através de aparelhos eletrônicos. Os resultados estão contidos na Tabela II.

TABELA II. TABELA DE DESCRIÇÃO DO CONTATO COM A MÚSICA

Informações do Questionário	Grupos	
	Grupo Controle (%)	Grupo Comatoso (%)
Aparelhos elétricos de som em casa	65,38	69,23
Rádio	19,23	26,92
Internet	100	19,23
Celular	100	26,92
TV	80,77	26,92
Hábitos de ouvir música por semana - 1 a 5 vezes	11,54	15,38
Hábitos de ouvir música por semana - 5 vezes	15,38	7,69
Hábitos de ouvir música por semana - 5 a 7 semanas	73,07	69,23
Formação musical	11,54	0
Toca instrumento	19,23	11,53

A Tabela II tem caráter informativo em relação a proximidade dos indivíduos questionados com a música e a aparelhagem elétrica que a transmite. Onde foi possível verificar que o percentual de aparelhos elétricos de som contidos na casa dos dois grupos são semelhantes, assim como o rádio, e em relação à internet, celular e aparelhos de televisão foi possível averiguar uma discrepância nos resultados obtidos no questionário, onde os voluntários pertencentes ao grupo controle possuem quase unanimemente os três itens, enquanto o outro grupo não. O hábito de ouvir música por semana gerou resposta convergente entre os dois grupos, mostrando que a maioria escuta em média de 5 a 7 vezes por semana. O grupo controle possui voluntários que apresentam formação musical, e os dois grupos são compostos por uma pequena parcela de indivíduos que tocam algum instrumento (predominantemente violão e canto).

C. Dados musicoterápicos

Na terceira parte do questionário foram requisitados que todos os participantes dos dois grupos selecionassem os estilos musicais que mais agradavam, e os que menos agradavam, assim como relatar lembranças musicais na infância. A porcentagem gerada em relação a cada estilo musical agradável e desagradável está presente na Fig.1 e Fig.2, respectivamente.

Fazendo a análise dos resultados contidos na Fig.1, comparando os dois grupos, uma convergência no estilo sertanejo é observada por parte de ambos os grupos, sendo esse o estilo com percentual mais favorável. Porém no caso do grupo controle, o máximo agrado a respeito dos estilos aconteceu no Rock/ Flash Back. A música gospel manteve-se com mesmo nível de favoritismo entre os dois grupos, sendo a mesma considerada uma escolha satisfatória para ambos.

Diante as comparações dos estilos musicais contidas no gráfico da Fig. 1, é notório uma certa divergência entre os dois grupos em algumas escolhas, como pode-se observar no estilo MPB, onde o grupo controle mostrou-se ser um apreciador, enquanto o grupo comatoso não se mostrou favorável. Assim como o Rap/Funk, onde foi considerado um estilo musical agradável para o grupo controle e não muito bem quisto para o grupo comatoso. Músicas eletrônicas foram citadas diversas vezes como um estilo agradável para os voluntários pertencentes ao grupo controle, mas a mesma não foi citada pelos indivíduos do grupo comatoso. Os estilos Alternativa/Indie e Samba/pagode foram apreciados apenas por uma parte do grupo controle.

Uma similaridade é observada ao analisar o gráfico dos estilos desagradáveis na Fig.2, onde o Rap/Funk foi o estilo considerado menos agradável, possuindo uma certa convergência entre os dois grupos, mas sendo considerado mais desgostoso pelo grupo comatoso. Logo em seguida, o estilo que mais desagradou ambos os grupos foi o Rock pesado (Heavy Metal), que obteve um mesmo percentual de desgosto quando respondido os questionários.

Semelhante ao sertanejo, a música gospel foi considerada desgostosa por uma certa quantidade de indivíduos presentes nos dois grupos, onde o grupo comatoso se manteve com o mesmo índice de desgosto em relação aos dois estilos, enquanto o grupo controle se mostrou mais desfavorável ao estilo gospel. O ritmo Pop, eletrônica e samba foi citado como desagradável apenas pelo grupo controle, sendo o samba o estilo musical com maior índice de desgosto em relação aos outros.

Fig. 1. Gráfico dos estilos agradáveis: porcentagem de resposta de cada grupo em relação aos estilos musicais .

Fig. 2. Gráfico dos estilos desagradáveis: porcentagem de resposta de cada grupo em relação aos estilos musicais .

Junto aos estilos agradáveis e desagradáveis, foram obtidas respostas a respeito de lembranças musicais da infância, onde a maior parcela dos indivíduos relembrou canções de crianças, tais como: “Atirei o pau no gato”, “Ciranda-cirandinha”, “Pintinho amarelinho”, além de músicas temas de desenho animado, junto ao canto de “Parabéns para você”. Além dessas músicas, outros estilos foram mencionados como memórias da infância, com predominância do MPB e o Rock no grupo controle, e o sertanejo no grupo comatoso. A música na infância está ligada à memória cognitiva, que remete a suas experiências significativas no passado, onde trazem de volta memórias específicas, emoções e, possivelmente evocações fisiológicas associadas a um período de vida saudável, o que colabora para com a possível recuperação dos pacientes [7].

IV. CONCLUSÃO

Com o presente estudo é possível concluir que os dois grupos apresentam um número maior de indivíduos do gênero feminino e religião católica, além de uma predominância da cor branca e parda, onde o grupo comatoso é composto por voluntários com idade acima de 50 anos e nível de escolaridade baixa, enquanto o grupo controle apresenta uma predominância de indivíduos mais jovens com nível superior completo ou incompleto. Durante a infância, o grupo controle ouvia mais o estilo MPB e Rock, já o grupo comatoso o estilo sertanejo.

Em consequência destas características, ao planejar uma estimulação musical no nosso contexto local, para o grupo controle sugerimos utilizar os seguintes estilos: Rock/Flash back, sertanejo e Pop/Pop Rock. Já para o comatoso, de acordo com o que se observou anteriormente, os estilos que seriam de melhor agrado são: sertanejo, Pop/Pop Rock e Rock/Flash back. Indicamos que os estilos Rap/Funk e Heavy Metal podem ser consideradas estimulações desagradáveis.

É bastante importante salientar que nenhum dos grupos citaram a música clássica como agradável ou favorita, embora ela tenha sido colocada como opção no formulário das entrevistas realizadas. Isto questiona a possibilidade de utilização deste estilo nas futuras estimulações. De fato, de acordo com a literatura [5,7], existe uma tendência de padronização internacional dessas estimulações fazendo uso da sonata de K.144 de Mozart, ou seja, tal estimulação seria considerada como sonoridade desconhecida pelos indivíduos a serem estimulados, pelo menos em nosso contexto local.

Todavia apesar dos resultados acima relatados facilitarem a padronização dos protocolos de estimulação musical, eles não impedem ou evitam a necessidade de entrevista musicoterápica do indivíduo a ser estimulado (normal ou patológico), buscando assim uma particularização mais adequada ao histórico musical deste indivíduo, caso isto se mostre necessário.

A necessidade de novos levantamentos de pesquisa quanto ao estilo musical agradável para pacientes comatosos é

notório, para que se tenha uma melhor e mais rápida resposta do paciente junto a estimulação, assim contribuir para favoráveis decisões clínicas aos pacientes que possam responder ao estímulo da música. Isto exige aumentar a quantidade de entrevistas nos dois grupos para que as conclusões a serem obtidas tenham um maior poder estatístico.

V. AGRADECIMENTOS

O desenvolvimento deste trabalho foi realizado com o apoio dos órgãos de fomento FAPEMIG, CAPES e CNPQ. Além do auxílio dos estudantes de iniciação científica que participaram do recrutamento de indivíduos normais. Os autores agradecem ainda ao HCU-UFU, em especial aos setores de Neurologia e UTI adulto, pelo suporte técnico e administrativo.

VI. REFERÊNCIAS

- [1] T. Araújo and L. Silva. "Música: estratégia cuidativa para pacientes internados em unidade de terapia intensiva." *Rev. Enferm. UFPE on line.*, vol. 7, pp. 1319-1325, 2013.
- [2] M. Thaut and V. Hoemberg. *Handbook of neurologic music therapy.* Oxford University Press, UK, 2014.
- [3] D. Karma and A. Rawat. "Effect of stimulation in coma." *Indian Pediatr.*, vol. 43, pp. 856-860, 2006.
- [4] I. Sturm. *Analyzing the perception of natural music with EEG and ECoG.* Technische Universität Berlin, 2016.
- [5] S. Robb, J. Carpenter, and D. Burns. "Reporting guidelines for music-based interventions." *Journal of Health Psychology*, vol.16, pp. 342-352, 2011.
- [6] C. França, et al. "Música e Identidade: Relatos de autobiografias musicais em pacientes com esclerose múltipla." *Per Musi*, vol.20, pp. 54-63, 2009.
- [7] T. Grimm and G. Kreutz. "Music interventions in disorders of consciousness (DOC)—a systematic review." *Brain injury*, vol. 32, pp. 704-714, 2018.
- [8] P. Nunez and R. Srinivasan. *Electric fields of the brain: the neurophysics of EEG.* Oxford University Press, USA, 2006.
- [9] L. Schomer and H. Lopes. "Niedermeyer's electroencephalography: basic principles, clinical applications, and related fields". Lippincott Williams & Wilkins, 2012.
- [10] G. Young and V. Campbell. "EEG monitoring in the intensive care unit: pitfalls and caveats." *Journal of clinical neurophysiology*. vol. 16, n. 1, pp. 40-45, 1999.
- [11] G. Young. "The EEG in coma." *Journal of Clinical Neurophysiology*, vol. 17, pp. 473-485, 2000.
- [12] O. Gosseries, et al. "Automated EEG entropy measurements in coma, vegetative state/unresponsive wakefulness syndrome and minimally conscious state." *Functional neurology*, vol. 26, 2011.
- [13] Puggina, et al. "A percepção auditiva nos pacientes em estado de coma: uma revisão bibliográfica." *Acta Paulista de Enfermagem*, vol. 18, pp. 1-7, 2005.
- [14] C. Sitt, et al. "Large scale screening of neural signatures of consciousness in patients in a vegetative or minimally conscious state." *Brain*, vol. 137, n. 8, pp. 2258-2270, 2014.
- [15] G. Ramos. *Estudo sobre estimulação musical com o EEG e atenuação do ruído na UTI.* Universidade Federal de Uberlândia, 2018.